
ПОНЯТЬ НОВЫЙ МИР И ДЕЙСТВОВАТЬ

Эпштейн Давид Беркович — д.э.н., профессор, г.н.с. Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук» (СПб ФИЦ РАН)

Аннотация. Вспоминая Ленина, мы восхищаемся его решимостью и целеустремлённостью в борьбе за освобождение трудящихся от эксплуатации. Свою борьбу он с самого начала сочетал с колоссальной теоретической работой, стремясь осмыслить новые явления в развитии капитализма в России и развивая на этой основе стратегию борьбы. Пытаясь следовать этому примеру, мы не можем не видеть, что мир кардинально изменился за прошедшие сто лет: производительности труда выросла в 4,5 раза, в несколько раз сократилась бедность, число людей с высшим образованием в развитых странах приближается к 50%, государство стало наиболее крупным игроком в экономике и её регулятором. В связи с этим в работе анализируются теоретические проблемы, обусловленные изменениями 1) в мировой геополитической ситуации, 2) в понимании социализма и путей движения к нему.

Ключевые слова. Ленин, ленинизм, марксизм, изменения мировой экономики, геополитика, мир-система, изменения в системе эксплуатации, неокOLONIALИзм, социализм.

UNDERSTAND THE NEW WORLD AND ACT

Epstein David Berkovich, Professor, Doctor of Economics, Chief Researcher at the St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

Abstract. Remembering Lenin, we admire his determination and determination in the struggle for the liberation of workers from exploitation. From the very beginning, he combined his struggle with colossal theoretical work, striving to comprehend new phenomena in the development of capitalism in Russia and developing a strategy of struggle on this basis. Trying to follow this example, we cannot help but see that the world has changed dramatically over the past hundred years: labor productivity has increased 4.5 times, poverty has decreased several times in the world, the number of people with higher education in developed countries (OECD) is approaching 50%, the state has become the largest player in the economy and its the regulator. In this regard, the paper analyzes theoretical problems caused by changes 1) in the global geopolitical situation, 2) in the understanding of socialism and the ways of moving towards it.

Keywords. Lenin, Leninism, Marxism, geopolitics, world-system, changes in the system of exploitation, neocolonialism, socialism of the XXI century, direct and indirect sociality.

DOI: 10.5281/zenodo.11092843

Вспоминая Ленина, мы не можем не восхищаться его целенаправленностью, ре-

шимостью, последовательностью. Встав на путь борьбы с царизмом уже в университете, а затем, выйдя на магистраль революционного марксизма и создания революционной партии в 1895 году, Ленин никогда не сходил с этого пути. Свою борьбу он с самого начала сочетал с колоссальной теоретической работой, стремясь осмыслить новые явления в развитии капитализма в России и на этой основе развивая стратегию борьбы. Вспомним его работы «Развитие капитализма в России», «Что делать», «Империализм как высшая стадия капитализма», «Очередные задачи Советской власти», «О кооперации» и многие другие – ставившие новые задачи в повестку дня на основе стратегического и революционного (по глубине) анализа происходящих изменений. При этом, разрабатывая теорию, стратегию и тактику революционной борьбы в России и в мире, Ленин никогда не упускал из виду важнейшей цели – освобождения трудящихся и борьбы за социализм как средство достижения этой цели.

Прошло сто лет со дня смерти В. И. Ленина. Мир с тех пор изменился колоссально. За 100 лет – с 1900 по 2000 г. мировой ВВП в постоянных ценах вырос в 19 раз, численность населения – в 4 раза, производительность труда – в 4,5 раза. С учётом появления новых товаров и изменения качества продукции рост производительности оценивается в 9 раз [1]. Доходы на душу населения в мире в среднем тоже увеличились в несколько раз. Бедность резко сократилась, в разы выросло количество людей с высшим образованием. В 1893 году в России было всего 14 тыс. студентов [4], в 2022 году их было 4130 тыс. чел., или 2,82% от всего населения страны¹. В странах ОЭСР в 2000 году людей с высшим образованием в группе возрастом 25-34 года было 27%, а в 2021 году уже 48%². В России, по данным переписи 2015 года, людей с высшим образованием в этой возрастной группе было 40,5%. Соответственно, представления всех слоёв общества о благе, благополучии, справедливости изменились в огромной степени.

Государство стало наиболее крупным «игроком в экономике» и её регулятором. Но возросла и мощь капиталистических корпораций, усилились межстрановые и межблоковые геополитические противоречия, очень высока степень экономического и социального неравенства внутри стран, в результате предательства руководства погиб СССР³, понесла урон и идея социализма, популярность левых идей в массах.

¹ Российский статистический ежегодник. 2023. С. 198.

² Tertiary education rates reach record high, with more efforts needed to expand vocational education and training, says OECD. Режим доступа: <https://www.oecd.org/newsroom/tertiary-education-rates-reach-record-high-with-more-efforts-needed-to-expand-vocational-education-and-training.htm> Дата обращения 07.03.2024.

³ Разумеется, у СССР были в 70-80-е годы большие сложности и противоречия, но при адекватном руководстве он вполне мог справиться с этими слож-

Мы хотели бы следовать основным идеям Ленина, соответствовать его преобразовательной деятельности в истории человечества. Что же было главным в его деятельности? На наш взгляд, главное – **это величайшая преданность в делах и в мыслях передовой общественной идее** (если угодно – парадигме) своего времени. Эта идея – **гуманистическая идея освобождения рабочего класса и всего человечества от эксплуатации**, идея построения социально-справедливого общества с приоритетом интересов трудящихся.

Но если мир изменился за сто лет, значит, и мы – марксисты, должны стремиться составить не менее обоснованную теоретическую картину нового, изменившегося мира, пытаясь далее следовать гуманистическому и активному преобразовательному образцу деятельности Ленина.

Мы попытаемся рассмотреть основные изменения в мире, ограничившись следующими двумя вопросами:

- 1) изменения в мировой геополитической ситуации,
- 2) изменения в нашем понимании социализма и путей движения к нему.

Изменения в мировой геополитической ситуации

Мы видим, что человеческий мир в своей основе един, благодаря всё усиливающейся коммуникации между людьми, обществами, странами. Но сегодня он расколот на четыре лагеря:

- 1) США+, то есть, США и страны, явно следующие указаниям США, прежде всего, это страны НАТО и ЕС;
- 2) Россия+ (имеются в виду те страны СНГ, а также мира, которые тесно связаны экономически и стратегически с Россией);
- 3) Китай + азиатские социалистические страны +,
- 4) нейтральные страны.

Почему произошло такое деление и что это означает для мира и для марксистов?

Прежний социалистический лагерь в результате падения СССР разделился на три части:

- ослабленная Россия и слабые экономически страны СНГ (эта часть оказалась в оппозиции блоку США+ и всему Западу; экономически она отнюдь не процветает, но, благодаря развитию наработок советского периода сумела создать и освоить массовое производство новых мощных видов вооружения),

- страны Восточной Европы вошли в ЕС (с помощью субсидий ЕС они заметно поднялись по уровню жизни, но потеряли суверенитет, то есть подлинную самостоятельность, и во многом утратили промышленный потенциал),

- кардинально усилившийся Китай и тесно сотрудничающие с ним азиатские страны.

ностями и успешно развиваться.

Коренной, глубинный фактор произошедших за 100 лет изменений и причина сложившегося деления – неравномерность развития, свойственная мировому экономическому процессу, на которую накладывается борьба геополитических группировок.

В каждом из трёх лагерей (оставим пока нейтральные страны) есть гегемон. При этом экономически наиболее силен лагерь США+, однако экономика Китая по ППС превзошла экономику США уже в 2014 году и растёт существенно быстрее США⁴, причём, в силу успешного сочетания рыночных отношений и государственного регулирования, экономика Китая развита технологически и генерирует эффективные инновационные технологии.

В силу этого не только сохраняется, но и растёт боязнь гегемона (США) экономической, а затем и военной конкуренции, наложенная на **старые, как мир, захватническо-оборонительные стратегии**, свойственные всем гегемонам много веков. Подчёркнём, эти стратегии действовали на мировой арене всегда..., как только появились государства, и, возможно, даже ранее: слабых конкурентов захватывают – от сильных конкурентов обороняются превентивно, окружают их сателлитами и базами. Это относится к любой стране и любому региону.

Отсюда – не проходящая боязнь со стороны стран Запада России..., существующая с начала XVIII века... и ранее. Эта боязнь усилилась после завершения Гражданской войны победой большевиков, и усилилась ещё на порядок после победы СССР (с союзниками) над фашистской Германией.

Даже после развала СССР Россия для Запада оставалась слишком велика, непредсказуема, потенциально очень сильна и по совокупности факторов опасна. Эта боязнь диктовала НАТО политику окружения России базами в странах Восточной Европы, отсюда же и неуклонное стремление привести соседей России в НАТО, прикрываемое тезисом о добровольности и суверенности такого стремления соседей.

Сегодняшний конфликт США и России, США и Китая имеет в основе ту же природу. Эта боязнь со стороны США конкурентов, наложенная на факты быстрого экономического роста многих стран с большим и очень большим населением, чрезвычайно опасна, как мы, к сожалению, видим, так как она ведёт к ошибочной и опасной агрессивной и провокационной экономической и геополитической (военной) политике.

США с начала 90-х годов не раз показывали готовность без согласования с Советом безопасности ООН ударить военными силами по любому режиму, который про-

⁴ В 2022 году ВВП Китая составил в номинальных долларах 17,96 трлн. долл. США, ВВП США 25,44, трлн. долл., или на 41,6% больше. Для сравнения – ВВП РФ составил лишь 2,24 трлн. долл., или в 8 раз меньше китайского. Режим доступа:

<https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?view=chart> Дата обращения 07.03.2024.

водит подлинно самостоятельную внутреннюю или внешнюю политику, если он не в силах дать отпор вооружённой агрессии.

Требование России отодвинуть опасность от её границ, то есть не принимать явно агрессивную, с растущим национализмом Украину в НАТО и не втягивать её в ЕС, было оправданным с точки зрения безопасности всех сторон, с точки зрения справедливости и равноправия отношений между странами, то есть с позиции социализма (но не по отношению к классам, а по отношению к странам и народам). Но, разумеется, за этим требованием стояли и интересы российских компаний, в том числе государственных и полугосударственных, то есть интересы капитала. На это требование США и НАТО отвечают утверждением, что они не собираются первыми нападать на Россию. При этом сознательно замалчивается и игнорируется то, что Россия говорит не о нападении на неё, а о риске именно такого несанкционированного недопустимого развития конфликта в ситуации обострения, трагические последствия которого для всего мира нельзя будет предотвратить. И мы видим, что этот риск лишь нарастает.

Раздел мира между крупными империалистическими державами и их союзами имел место и в начале XX века, в период создания Лениным его труда «Империализм как высшая стадия капитализма». Но в чем значимые отличия сегодняшней ситуации?

1) Накоплены огромные объёмы ядерного оружия, и угроза войны мирового масштаба – это угроза уничтожения человечества;

2) Сами союзы империалистов были 100 лет назад куда слабее, и их военные возможности были в целом локальными, реально они не могли существенно воздействовать на все государства и на весь земной шар. Не было тотальной структуры, охватывающей практически все страны через систему региональных гегемонов, господства доллара. Также не было системы сдерживания одним империалистическим лагерем (США+) развития любого другого империалистического лагеря, системы, способной реально и тотально сдерживать экономическое развитие любой другой страны или группы стран.

3) Борьба империалистических держав и их союзов между собой в первой четверти XX века шла за колонии, за их военное подчинение и последующую эксплуатацию, и в этом смысле с каждой из сторон она была неправой. Сегодня в конфликтах империалистических держав и союзов может быть правая и неправая сторона, нападающая и вынужденно обороняющаяся стороны, что связано реальным тотальным сдерживанием развития и решимостью некоторых стран восстать против него.

Бузгалин А. А. и Колганов А. И. писали в 2015 году: «...Капитал и государство РФ – это хищники (как и любые капиталы и капиталистические государства), но хищники «второго уровня» – способные лишь (1) занимать ниши, временно высвободившиеся в процессе конкуренции основных глобальных игроков, (2) делить «объедки» мирового геоэкономического и геополитического пирога, конкурируя с такими же хищниками

«второго уровня», и (3) иногда сопротивляться агрессии и уж чересчур наглому манипулированию со стороны хищников «первого уровня». Специфическими чертами глобальных капиталистических игроков (способностью манипулировать остальными участниками мировых экономико-политических процессов и устанавливать свои правила игры для всего остального мира) российские акторы (государство, корпорации и др.) не обладают. Единственное, что отличает РФ, это то, что, надеясь на наследие, оставшееся от СССР (ВПК и др.), государство РФ в 2014 г. посмело в «полутора» случаях (Крым и, отчасти, Донбасс) не следовать правилам, установленным глобальными игроками» [2, с. 20].

Но случилось то, чего не ожидали от России ни США и НАТО, ни многие другие государства. Она решилась на вооружённое восстание против всё усиливающегося давления. Особенно оно начало усиливаться, конечно, именно после присоединения Крыма к России. И оно не могло закончиться ничем иным, кроме попытки поддерживаемой США Украиной военным путём вернуть Крым. Это восстание меняет теоретическую картину мира и геополитических отношений кардинально. Оно, если Россия не потерпит поражение, создаёт шанс изменений в отношениях стран и сложившихся блоков, а, главное, в изменении геополитических правил, которые будут долго действенными в мире⁵. Какими они будут и какими должны быть с точки зрения реализации идей справедливости в отношениях стран и групп стран?!

Сегодня, в XXI-ом веке, нужны (хотя бы как идеал!) принципиально новые правила, новое международное право, которое реализовало бы требования справедливости по отношению к геополитике, то есть требования создания условий для развития каждой страны. Это значит, что марксисты должны выдвинуть свою новую теорию международного развития и нового мирового порядка, нового международного права⁶.

В этой новой теории должно занять важное место изучение и прогнозирование геополитических стратегий, как агрессивных, так и внешне вполне мирных стратегий типа «открытости и взаимовлияния», которые позволяют более богатым экономиче-

⁵ Возможно, более правильной стратегически могла стать асимметричная реакция на действия США, сопоставимая, например, с действиями СССР при размещении в 1961 году Соединёнными Штатами в Турции ракет средней дальности.

⁶ Вспомним, что Маркс писал и говорил в 1864 году об обязанности пролетариата «...самому овладеть тайнами международной политики, следить за дипломатической деятельностью своих правительств и в случае необходимости противодействовать ей всеми средствами, имеющимися в его распоряжении; в случае же невозможности предотвратить эту деятельность - объединяться для одновременного разоблачения её и добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами» [3, с. 11].

ски и развитым технологически странам подчинять себе «политический класс» менее развитых стран.

Эта новая теория должна разрабатывать, выражать и создавать шансы на действительно эволюционное геополитическое развитие, на развитие без внешнего диктатора и вмешательства (не путать с внешним содействием), формировать способы гарантирования равноправного, справедливого отношения к каждому государству, а также право на самооборону и защиту каждого члена мирового сообщества от агрессии.

То есть, это должна быть теория своего рода социализма в отношениях между странами, но не утопическая, а в качестве реального отражения реальных процессов и реальных возможностей.

Итак, одна из важных задач марксистов XXI-го века – изучить и понять геополитическую структуру нового мира и выдвинуть свои принципы равноправия и справедливости и свою теорию её совершенствования как социализма в отношениях между государствами и народами.

Следующий вопрос – есть ли сегодня (на новом, сегодняшнем и завтрашнем этапе развития производительных сил) внутренние, подспудные, базисные экономические процессы в экономике и социальной сфере, которые постепенно толкают каждый народ, каждую страну и мир именно к социализму, к современному социализму?! Каковы будут основные черты будущего социалистического общества и что такое современный социализм?

Что такое социализм XXI века

Тут мы переходим к одной из самых важных проблем, которые сегодня должны решать последователи Ленина. Что такое социализм сегодня с учётом опыта ста лет?! Под социализмом можно понимать, с одной стороны, то, что было в СССР, без существенных изменений. Это первый вариант. Есть второй вариант – СССР, но в исправленном демократическом варианте, с самоуправлением трудовых коллективов и гражданским обществом, однако без рынка и товарно-денежных отношений, как это предполагали Маркс, Энгельс, Каутский, Ленин и многие другие марксисты. Может рассматриваться и демократический социализм с регулируемым рынком. Это третий вариант.

Но можно понимать социализм как движение общества в направлении большей социальной справедливости и солидарности без фиксирования каких-то идеальных образцов. Это четвёртый вариант. А между ними могут быть и несколько промежуточных вариантов. Получается, что имеет место целый континуум вариантов того, что такое социализм. Какой из них правильный, научный?

Вопрос о роли рынка является одним из важнейших. Сегодня, на наш взгляд, доказано практически и теоретически, что идея Маркса и Энгельса об уничтожении рынка и товарно-денежных отношений при социализме (при первой фазе коммуниз-

ма) оказалась ошибочной. Попытаемся объяснить кратко, в чем теоретическое обоснование этого вывода, учитывая, что это непростой вопрос.

Экономика должна производить в конечном счёте то, что нужно потребителю. Но потребителям нужно очень многое и в разных количествах. Однако степень нужды, острота потребности у всех потребителей разная. При наличии рынка потребитель, ориентируясь на цены и на свой бюджет, выбирает сам, что и в каком количестве ему нужно. Он сопоставляет 1) важность для него данного вида продукции с другими, 2) его цену у разных производителей с ценой других видов продукции и их заменителей, 3) возможности своего бюджета. В результате потребитель выбирает и покупает именно то, что ему нужно с учётом важности данной конкретной потребности и других потребностей, оплачивая это реально своими деньгами.

Этим определяется реальный спрос на каждый вид продукции и его цена, которая балансирует спрос и предложение. Причём это соотношение подвижно, оно быстро меняется в зависимости от времени года, от изменений в производстве, от экспорта и завоза импортных продуктов и т. д. Если же этого рыночного механизма нет, то гипотетический государственный плановый комитет без рынка и товарно-денежных отношений должен определить, что нужно произвести и в каком количестве, какого качества, причём это необходимо сделать для каждого из сотен тысяч предприятий и миллионов видов продукции и, строго говоря, для каждого из граждан.... Ведь если при социализме исключаются рынок и товарно-денежные отношения, то не должно быть и магазинов с розничными ценами, а лишь плановое распределение с общественных складов... Но у государственного планового комитета есть только прошлогодние данные о выпуске и продажах, данные о дефицитности многих видов продукции и новые пожелания предприятий, которые готовы взять всего побольше и лучше качеством, так как все необходимые для производства средства они получают от государства. Поэтому решить задачу того, что произвести, с каким качеством, по каким затратам, с реальным учётом настоятельности потребностей, государственный плановый комитет не в состоянии. Он вынужденно строит план, исходя из данных прошлого года, но добавляет некий процент роста, стремясь произвести больше особо дефицитных видов продукции. Но таким способом дефициты не искоренить. Поэтому в СССР и других социалистических странах всегда были колоссальные дефициты по одним видам продукции и постоянные очереди за дефицитом, а по многим другим – низкое качество. Это неискоренимый дефект планирования в отсутствие рынка, когда выбор определяется не реальными деньгами реального покупателя, а управленческим органом. И этот принципиальнейший дефект отсутствия рынка не исправляется никаким мощным компьютером или сетью компьютеров, ибо без рынка нет необходимой информации для эффективного планирования.

Аналогично обстоят без рынка дела и в такой важнейшей сфере, как в планировании научно-технического прогресса. Государственный плановый комитет может выбирать только из уже известных ему и апробированных новых технологий. Но ведь

стоит задача уже в текущем периоде стимулировать создание и внедрение новых технологий, которые ещё не известны Государственному плановому комитету.

И, наконец, ещё один весьма важный фактор. При отсутствии рынка и запрещении всем желающим заниматься предпринимательством и производством, в поиск и воплощение (не только в теоретические разработки, но и в практическую реализацию) наиболее эффективных вариантов производства и новых видов продукции и технологий реально включены только руководители и ведущие работники предприятий и научно-исследовательских институтов. А при наличии рынка в предпринимательство и поиск эффективных вариантов включены ещё миллионы людей, стремящихся создавать новые виды продукции и новые способы производства, новые хозяйственные связи. Поэтому рыночная экономика потенциально может быть эффективной, в особенности при качественном государственном регулировании, а при директивном централизованном планировании в отсутствие реального рынка эффективность падает, каждый процент роста обходится все дороже. В результате темпы роста падают до очень низких и даже до отрицательных.

Это доказала и практика Советского союза и мировой социалистической системы, и теория, которая изучала роль экономической информации, формируемой рынком, в оптимизации экономического развития.

Последние десятилетия есть попытки разработать методы эффективного планирования, которые построены на многократных консультациях всех возможных участников экономики со всеми – предприятий, союзов производителей, союзов потребителей, торговых организаций, профсоюзов, политических партий, государства⁷. Но пока убедительный положительный результат не получен. И я сомневаюсь, что он может быть получен, если в экономике не будет рынка, рыночных цен, свободы выбора для производителя и потребителя и т. д.

Иногда высказывается надежда, что творческий труд и существенное увеличение доли людей, занятых творческим трудом, сможет подорвать необходимость рынка и товарно-денежных отношений, ибо для творца главным стимулом является сам его труд, для него исчезает необходимость в стимулировании и противоречие между интересами индивидуума и общества. Творческая интеллектуальная деятельность носит научно-культурный характер и создаёт общественные блага, которые могут потребляться по потребности. Тем самым будет утверждаться собственность всех на все такие общественные блага, то есть коммунистическая собственность. А это будет закономерно и неотвратимо, с одной стороны, устранять потребность в рынке, а с

⁷ Специальный номер марксистского журнала *Science & Society* (*Science & Society*, Vol. 86, No. 2, April 2022) посвящён в значительной части указанным попыткам и их оценке. Режим доступа:

https://www.scienceandsociety.com/contents_apr22.pdf Дата обращения: 07.03.2024.

другой стороны, столь же закономерно выдвигать на первый план потребность в коммунистических общественных отношениях.

На наш взгляд, указанная точка зрения интересна и нуждается в дальнейшей разработке. Однако практика показывает, что, во-первых, современный капитализм неплохо справляется с задачей интеграции творческого труда в господствующие, то есть в капиталистические производственные отношения. Во-вторых, практика демонстрирует, что творческий труд отнюдь не исключает конкуренции, его затраты и результаты можно оценивать на основе совершенствования и развития стоимостных критериев, а также рынка. В-третьих, работники творческого труда отнюдь не являются бессребрениками. Они предпочитают и приветствуют повышенное (по сравнению с репродукционным трудом) материальное вознаграждение. В связи с этим предположение о том, что творческий труд в перспективе подрывает рынок и капитализм, пока представляется утопическим.

Как это влияет на наше понимание того, что такое социализм? Если социализм не может и не должен изживать и, тем более, уничтожать рынок и товарно-денежные отношения, то это неизбежно означает, что в его экономическом строе действуют как общественные, так и коллективные, личные и частные экономические интересы, состоящие, в том числе, в максимизации прибыли отдельного предприятия, доходов коллектива и предпринимателя. В чем тогда его отличие от капитализма? Отвечая на этот вопрос, необходимо прибегнуть к определённой абстракции, формулируя некоторые аксиомы различения социализма и капитализма.

Прежде всего, социализм непосредственно реализует общественные интересы, то есть интересы социальной справедливости, солидарности, свободы и развития. В этом его главное предназначение. То есть, социализм - это непосредственно осуществляемая социальность. Этим социализм принципиально отличается от существующего капиталистического строя. Но капиталистический строй тоже реализует определённые интересы общества, интересы экономического развития и роста, роста доходов, но он их реализует опосредованно, косвенно, через рынок. Рынок, в том числе и капиталистический рынок, также реализует некоторые общественные интересы, но неполно, он неизбежно воспроизводит социальное неравенство и социальную несправедливость, монополизм, длительные кризисы и т. д.

Но, как показали практика и теория, непосредственная реализация социальных требований в экономике без рынка невозможна, она ведёт к потере экономической эффективности.

Следовательно, необходимо дополнить косвенную и опосредованную реализацию общественных интересов прямой, непосредственной реализацией, то есть, общественной собственностью в разных формах и регулированием рынка, частной собственности, всей системы экономических отношений в интересах общества. На этом пути мы можем получить сочетание экономической эффективности и социальной справедливости, создание условий для полного и всестороннего развития каждо-

го человека и общества. При этом само содержание требований социальной справедливости и солидарности не должно быть неизменным и догматическим, оно должно обновляться обществом с учётом достигнутых изменений в производительных силах и требований их дальнейшего развития, повышения образования, здоровья, охраны природы, развития самоуправления и т. д.

Концепция кажется привлекательной. В том числе и потому, что, по сути дела – это концепция НЭПа, выдвинутая Лениным как путь построения социализма. Но где гарантии победы и сохранения социализма, а не победы капиталистических сил, ведь НЭП означает борьбу классов?

Гарантия победы, на наш взгляд, только в том, что в конечном итоге она выгодна большинству трудящихся и, даже более того, она выгодна большинству предпринимателей, ибо, если рынок необходим, значит, социалистическое государство должно заботиться и о благоприятных условиях для предпринимателей. Ведь большая доля предпринимателей при отсутствии адекватной экономической политики ежегодно становится убыточными и даже банкротами, им реально нужны поддержка и регулирование государства.

Но для осуществления такого социализма к власти должны прийти его безусловные сторонники. Должна прийти к власти партия или партии сторонников социализма. То есть, нужна мобилизация масс, их привлечение в сторонники социализма. А чтобы этого достичь, нужен привлекательный образ социализма.

Члены этих партий должны стать жёсткими, требовательными сторонниками последовательных улучшений в направлении развития человека и общества, развития, которое отвечает возможностям природы и планеты, реализует идеи социальной справедливости, солидарности, свободы, гуманизма, полного всестороннего развития. И эта партия должна повести за собой массы.

Литература

1. Болотин Б. Мировая экономика в XX веке: потрясающие достижения и серьёзные проблемы. //Мировая экономика и международные отношения, 2001, № 1, с. 3-15. DOI:10.20542/0131-2227-2001-1-3-15
 2. Бузгалин А.В., Колганов А.И. «Империализм как высшая стадия капитализма»: сто лет спустя (об основных этапах эволюции позднего капитализма и специфике его современного состояния). //Вопросы политической экономии. Вып. 4. 2015. С. 8-23.
 3. Маркс К. Учредительный манифест международного товарищества рабочих. /Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.16. С. 4-11.
 4. Образование в конце 19 – начале 20 веков. Большая Российская энциклопедия 2004-2017. URL: <https://old.bigenc.ru/text/5054348>. Дата обращения 22.02.2024.
-